

SURXONDARYO BOLALAR FOL`KLOR ANSAMBLARI IJODIDA QADRIYATLAR UYG`UNLASHUVI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6409350>

Beknazarov Ulug`bek Abdurasulovich

*Termiz Davlat Universiteti Pedagogika Instituti “Musiqqa ta`lim va san`ati”
fakulteti 1-bosqich magistranti.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada, o`zbek fol`klor musiqqa san`atining tarixi, milliy anana va qadriyatlari hamohangligida bolalar folklor qo`shiqlarining yaratilishi, ularning tahlili, yosh avlod kamolotida folklor qo`shiqlarning tarbiyaviy ahamiyati to`g`risida so`z yuritiladi.*

Kalit so`zlar: *Milliy qadriyat, nomoddiy me`ros, surxon san`ati, bolalar folklori.*

Mustaqilligimizning ilk yillaridan hozirga qadar milliy qadriyat, madaniyat va ma`naviyat masalalari davlat siyosatida ustuvor ahamiyat kasb etib kelmoqda.¹O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 1-noyabrdagi “Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o`tkazish to`g`risida”gi qarorida shunday deydi : – “har qaysi xalqning azaliy tarixi va madaniyati eng avvalo uning og`zaki ijodi folklor san'atida, doston va eposlarida mujassam topgan bo`lib, ular millatning o`zligini anglash, uning o`ziga xos milliy qadriyatlari va an'alarini saqlash va rivojlantirishda bebaho manba hisoblanadi .Nomoddiy me`rosimizni chuqur va te`ran anglash, uni millatimizga yod urflar ta`siriga tushib qolmasligi hamda hozirgi va kelajag avlod tarbiyasi uchun muhim ahamiyati juda muhimdir”.O`zbekiston 1992-yil ²YuNESKO ga a`zo bo`lgach nomoddiy merosimiz sifatida folklor san`ati namunalari YuNESKO reprezentativ ro`yxatiga kiritildi.O`zbek folklorining asosiy bo`g`inlaridan Surxondaryo folklori san`ati xilma-xillikdan tarkib topgan og`zaki so`z san'ati bo`lib, surxon elining qadimiy urf-odatlarini, badiiy zavqi, ijodiy salohiyati, tarbiyaviy ta`sirchanligi hamda orzu va intilishlarini aks ettiradi.Surxondaryo hududi qadimdan madaniyat va san'at o`choqlaridan biri hisoblanib kelingan. Dastlab Baqtriya davlati, so`ng Toxariston – Chag`aniyon davlati, Temuriylar saltanati, keyinchalik esa Buxoro amirligining strategik jiqatidan muhim viloyatlaridan biri bo`lgan.

U XX asrda janubiy O`zbekistonning eng yirik hududlaridan biri hisoblanib, uning geografik holati xalq madaniyatining boy an'alarini dastlabki ko`rinishda saqlab qolish

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-5382906> O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 1-noyabrdagi “Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o`tkazish to`g`risida”gi qarori

² <https://uz.wikipedia.org/wiki/UNESCO>

imkonini berdi. Bolalar folklor musiqa san'ati surhon folklor san'atining ajralmas bo'lagi sifatida kattalar dunyosi bilan bolalar olamining uyg'unlashuvidan yuzaga kelgan qo'shiqlar va o'yinlarning guruhi tarzida tarkib topgan shaklidir. O'zbek Bolalar folklori alla, ertak, ermaklar, tez aytish, topishmoq, bolalar o'yin qo'shiqlari, erkalama, masharalama va boshqalarni o'z ichiga oladi. Aslida folklor san'ati ta'siridagi tarbiya bolaning chaqalog'ligi davridayoq ona tomonidan aytiladigan allasi ta'sirida uning ong va ruhiyatida shakllana boradi. Demak ona allasi bolalar musiqa folklorining vujudga kelishida asosiy poydevor vazifasini bajargan. Bolalar musiqa folklori qo'shiq va o'yin mavzulari quyidagicha davrlanadi: Marosim qo'shiqlar (Yoshiga mos o'tkaziladigan urf odatlar vaqtida kuylanadi. Tug'ulgandan toki muchal yoshigacha) Ovutmachochlar (3 yoshgacha .Asosan kattalar tomonidan ijro etiladi) Erkalamlar (4-8 yoshgacha .Asosan kattalar tomonidan ijro etiladi) qiziqmachochlar (8-12 yosh. Bolalar tomonidan ijro etiladi) mavsum qo'shiqlari. Bolalar folklorini o'z xususiyati, mohiyati, xarakteri va tuzilishidan kelib chiqib, quyidagicha guruhlashimiz mumkin: 1. Bolalar termalari. 2. Bolalar qo'shiqlari. 3. Bolalar o'yinlari Surxon vohasida o'z ijodiy faoliyatini olib borayotgan "Quralay" bolalar etnografik namunali xalq ansambli (Boysun tumani), "Mahliyo" (Qumqo'rg'on tumani), "Tug'dona" (Denov tumani), "Qirmizi" (Oltinsoy tumani), "Marvarid" (Bandixon tumani) kabi bolalar etnografik ansambllari repertuaridan yuqorida aytib o'tkanimiz urf – odatlarimiz va milliy qadriyatlarimiz ma'no mazmunini o'zida aks ettiruvchi termalar , qo'shiqlar hamda o'yin (raqs) lar o'rin olgan. Endi e'tiboringizga bolalar folklor ansambllari tomonidan ijro etilayotgan, folklor musiqamizdan o'rin olgan qadriyatlar ulug'lanishi talqini, urf-odatlarimizning musiqiy ko'rgazmali namoishlari hamda sog'lom avlod tarbiyasida beqiyos o'rin egallaydigan bir necha qo'shiqlarning tahlilini havola etamiz. "Quralay" bolalar etnografik namunali xalq ansambli repertuaridan: "Sadag'ang ketay" qo'shig'i. Xalqimizda "Sadag'ang ketay" degan maqtov ko'plab uchraydi. Bu ijobiy xitob hisoblanib, biror shaxsning yaxshi bir qilgan ishi yoki fazilati tufayli unga qarata aytiladi. Kattalarning ana shu xitoblari, maqtovlari bolalar qo'shiqlarida sho'x mutoiba holda ko'chib o'tgan. Bolalar o'yinlaridan charchagan vaqtlarida to'planib, o'yin g'olibini o'rtaga chiqarib, atrofini o'rab turib, qarsak chalib, navbatma-navbat ushbu qo'shiqni kuylaganlar.

Hamma: - Sadag'a satig'ing bo'lay, oshinga qatig'ing bo'lay.

Uyginanga mehmon kelsa, kishtala qoshig'ing bo'lay.

Yakka: - Qaldirqochning qanotiday, qoshingdan aylanay sening.

Qattiq yerning sholg'omiday boshingdan aylanay sening.

"Quralay" ansamblining "Quvnoq karvonsaroy" nomli folklor musiqali tomoshasida qadimda karvon yo'llarida to'xtab, dam olib, ovqatlanib, tuyalariga va odamlarga dam berib, yana yo'llarida davom etadigan karvonsaroyda bo'lib o'tgan qiziqarli voqealar namoyish etiladi. Ushbu kompazitsiya orqali bugungi davr bolasi tarix, "Buyuk ipak yo'li"

savdo karvonlari va qadimiy turizmida xizmat ko`rsatish yo`nalishlari haqida tassavvurga ega bo`lishlari mumkin. “Mirhaydarim” qo`shig`i .Qadimdan xalq aqidalariga ko`ra shamolni cho`poni “Mirhaydar” degan obraz boshqarib yurgan . Momolarimizdan eshitganimizdek, qattiq shamol yoki qayun turganda Mirhaydar ko`makka keladi ,deb ishonishgan.Ushbi qo`shiq tabiyat hodisalariga qadimgi munosabatni va mavsum-marosim qo`shiqlari haqidagi bilimlarimizni boyitishga xizmat qiladi.“Tulki to`yi” - yozning issiq kunida bemahal yoqqan yomg`irga atab xalq orasida -“Tulki to`y qilayapti” – degan asotir asosida ijro etiladigan qo`shiq.“Muchal to`yi” musiqali tomoshasidan qadimgi Sharqiy va Markaziy Osiyoda miloddan 2000-yillar oldin kiritilgan siklik kalendari muchal yili hisobi va undagi davriylik va atamalar haqidagi qo`shiqlar o`rin egallagan.Ko`rinib turibdiki, bolalar folklor musiqasida nafaqat afsona va to`qima voqeiliklar aksn etadi balki, tarix, astronomiya, geografiya fanlari asosidagi aniq faktlar ham keltiriladi.

Xulosa: Bolalar musiqa folklori kuylanishidan quvnoq ,sho`xchan va beg`uborlikni o`zida mujassam etsada, undagi g`oyalar vatanparvarlik, yurtga sadoqat, ajdodlar o`gitlariga rioya etish, bilimdonlik ,ona tabiatga muhabbat va g`amxo`rlik, milliy qadryatlarga hurmat kabi tushunchalarni targ`ib etadi. bolalarning ham ma`naviy-axloqiy jihatdan shakllanishlarida muhim tarbiyaviy vosita vazifasini bajarmoqda. Bolalar musiqa folklori ota-bobolarimiz hayot tajribasini, mehnat va kurash ilmini kuy ohanglar orqali targ`ib etib kelmoqda. Ular o`z ijodlarida ,samimiyat, insoniylik, sabru qanoat, mehnatda fidoiylik, eng muhimi, vatanparvarlik tuyg`ularini madh etish asnosida yurt erki va ozodligi uchun kurashgan buyuk ajdodlarimiz Alpomish, To`maris, Shiroq ,Spitamem, Muqanna, Temur Malik, Jaloliddin Manguberdi, Mahmud Torobiy va Amir Temurlarning jasoratlaridan ruhlanib kuylashadi. Bugungi axborot va texnika zamonida o`sib kelayotgan yosh avlodni ayrim ijtimoiy tarmoqlar orqali kirib kelayotgan ,milliy mintalitetimizga zid g`oya va tashviqotlardan himoya qilishimiz, ularni sog`lom fikrli, milliy anana va qadryatlar ruhida kamol topishlari uchun bolalar folklori orqali yetkazilayotgan madaniy saviyaning o`rni beqiyos.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev 2018 yil 1-noyabrdagi “Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o`tkazish to`g`risida”gi qarori
2. Qurbonov S.” Folklor musiqa o`qitish metodikasi”-Termiz 2019-yil
3. N. Qosimov “Musiqqa folklor ijrochiligi” Toshkent. G`. G`ulom. 2003 yil.
4. M. Alaviya “O`zbek xalq marosim qo`shiqlari” Toshkent. FAN. 1974 yil
5. Internet saytlar
6. <https://lex.uz/uz/docs/-5382906>

7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/UNESCO>